

СЕКЦИЯ «Военная история в Большом Средиземноморье»

УДК 94(477.75)“1829”

Абаев Е.А., Воробьев В.Е.***

БОЙ БРИГА «МЕРКУРИЙ» С ДВУМЯ ТУРЕЦКИМИ ЛИНЕЙНЫМИ КОРАБЛЯМИ 14(26) МАЯ 1829 ГОДА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЖИВОПИСИ: АНАЛИЗ НЕТОЧНОСТЕЙ¹

**Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

*** Севастопольское городское отделение Русского географического общества,
г. Севастополь*

Аннотация. В статье, на основе документов из фондов Российского государственного архива Военно-морского флота, изучен ход боя брига «Меркурий» с двумя турецкими линейными кораблями – «Селимие» и «Реал-бей». Проанализированы произведения живописи, посвященные этому событию. Установлено, что полностью достоверного изображения боя брига «Меркурий» на данный момент не существует. Каждый из художников, допускал как минимум одну историческую неточность. Выявлен собственноручно начерченный А.И. Казарским план сражения и его пояснения, данные художнику С.П. Шифляру для визуальной достоверной картины боя. Сделан вывод, что поминутное воссоздание картины сражения 14(26) мая 1829 года возможно, как в серии изображений, так и в движущейся 3D графике.

Ключевые слова: А.И. Казарский, бриг «Меркурий», Георгиевский флаг, «Селимие», «Реал-бей», подвиг, Николай I, А.С. Грейг, фрегат «Рафаил», С.М. Стройников.

Abstract. The article, based on documents from the funds of the Russian State Archive of the Navy, studies the course of the battle of the brig "Mercury" with two Turkish battleships - "Selimiye" and "Real Bay". Paintings dedicated to this event are analyzed. It has been established that a completely reliable image of the battle of the brig "Mercury" does not currently exist. Each of the artists made at least one historical inaccuracy. A hand-drawn drawing by A.I. was revealed. Kazarsky plan of the battle and its explanations given to the artist S.P. Shiflyar for a visually accurate picture of the battle. It is concluded that minute-by-minute reconstruction of the battle of May 14 (26), 1829 is possible both in a series of images and in moving 3D graphics.

Key words: A.I. Kazarsky, brig "Mercury", St. George's flag, "Selimie", "Real Bay", feat, Nicholas I, A.S. Greig, frigate "Raphael", S.M. Stroynikov.

История российского военно-морского флота парусной эпохи насчитывает множество побед: Гангутское, Чесменское, Наваринское, Синопское сражения. И далеко не за все из них экипажи военных кораблей удостоивались высшей награды российского военно-морского флота – Георгиевского кормового флага. Первым в истории эту награду заслужил экипаж 74-пушечного корабля «Азов» в Наваринском сражении [3, л. 1]. Второй и последний – 18(20)-пушечный² бриг «Меркурий» [6, л. 8]. 14(26) мая 1829 года командир брига Александр Иванович Казарский и его экипаж были вынуждены

¹ Статья подготовлена в рамках гранта Русского географического общества «Потомству в пример» (договор № 04/2023И от 05.06.2023 г.).

² Бриг «Меркурий» был вооружен восемнадцатью стационарными 24-фунтовыми карронадами, расположенными на верхней палубе, и двумя переносными 3-фунтовыми пушками. Они устанавливались на корме в качестве ретрадных, но при необходимости могли быть перенесены и в носовую часть корабля.

вступить в бой с двумя турецкими линейными кораблями – 110-пушечным «Селимие» и 74-пушечным «Реал-беем». Грамотно оценивая свои силы, командир брига поставил все паруса на наилучший ход и взял курс фордевинд¹ помогая парусам веслами [1, л. 1об.]. Когда неприятельские корабли перебили ядрами весла с левой стороны, их пришлось убрать и добавить лисели² с правого борта для компенсации хода [1, л. 1об.].

Офицерский состав брига единогласно решил не сдавать корабль врагу, а в случае невозможности продолжать бой подорвать крюйт-камеру³, сцепившись с одним из кораблей неприятеля [4, л. 4]. Это решение, и самое главное приведение этого решения в действие, особенно впечатляет, поскольку за 3 дня до боя брига «Меркурий» в похожей ситуации сдался экипаж 36-пушечного фрегата «Рафаил» под командованием Семена Михайловича Стройникова [2, л. 1об.]. Штурман оттоманского флота, находившийся на корабле «Реал-бей» записал в своем дневнике, что Стройников наблюдал за боем с верхней палубы и говорил туркам: «... капитан сего брига никогда не сдастся и если он потеряет всю надежду, то тогда взорвет свой бриг на воздух» [2, л. 2]. Согласно свидетельству этого же штурмана (чья запись была переведена на русский язык, в переводе доложена императору, а впоследствии опубликована) турецкие корабли имели в общей сложности 220 пушек [2, л. 2].

Экипаж «Меркурия», руководимый А.И. Казарским, умело маневрировал перед превосходящим в силе противником, вследствие чего успешно вывел из боя сначала трехдечный «Селимие» [4, л. 4об.], а затем и двухдечный «Реал-бей» [4, л. 5]. За этот подвиг командир брига получил орден Святого Георгия IV класса, был произведен в капитаны 2-го ранга и назначен флигель-адъютантом императора [6, л. 8]. Бригу «Меркурий» был пожалован кормовой Георгиевский флаг и вымпел, а всем нижним чинам экипажа – знаки отличия Военного ордена Святого Георгия [6, л. 10].

После скоропостижной и для многих загадочной смерти А.И. Казарского тема его подвига была выведена на полтора десятилетия из публичного поля. Среди документов, хранящихся в РГАВМФ, авторам удалось найти дело, датируемое сентябрем 1834 г. «О рассмотрении в Главном Морском Штабе рукописи под заглавием: Отрывок из журнала командовавшего бригам «Меркурий» в день сражения 14 мая 1829 г.» [5]. В деле рассматривается не опубликованный на сегодняшний день текст, который изначально был приписан А.И. Казарскому. Комиссия опровергла авторство Казарского (в первую очередь ввиду того, что он многократно упомянут автором в третьем лице). Незадолго до этого рассмотрения Николай I (через военного министра) повелевал: «... чтоб о современных военных событиях помещаемы были в газетах лишь официальные реляции и чтоб военные начальства не делали гласными в публичных листах собственные свои письменные повествования и выражения на оные, просил о предписании цензуре все статьи о современных событиях позволять к печатанию не иначе, как по предварительном представлении к г. военному министру на рассмотрение» [5, л. 1–1об.]. Ввиду этого императорского повеления общественность, и художники в том числе, были лишены достаточного объема сведений о том, как проходил бой и как его доподлинно отобразить.

Картины, изображающие бой брига «Меркурий», особенно написанные при жизни его участников, являются визуальным источником. Поэтому крайне важно определить достоверность запечатленных на них событий.

Например, на картине Н.И. Красовского «Бой брига «Меркурий» с двумя турецкими линейными кораблями» 1867 года (рис. 1), бриг изображен в положении, которое в ходе сражения он никогда не занимал. «Меркурий» на обозначенной картине располагается непосредственно между турецкими линейными кораблями «Селимие» и «Реал-бей». Такое положение в реальном бою означало бы неминуемое поражение. Согласно свидетельству самого Казарского, турецкие корабли сами не стремились настолько сблизиться с бригам: «"Селимие" и "Реал-бей" для действия по "Меркурию" всем бортом должны были уклоняться от курса и потому не находились постоянно в одинаковом положении, а чтобы удержать свои места, прибавляли или

¹ Курс, при котором ветер направлен в корму корабля.

² Дополнительные паруса, не составляющие постоянной парусности судов, которые ставят в помощь прямым парусам для увеличения их площади при попутных ветрах.

³ Пороховой склад на военном корабле.

убавляли нижние паруса, смотря по надобности и всегда соблюдали расстояние от «Меркурия» не ближе пистолетного и не дальше картечного выстрела» [1, л. 1об.-2]. Помимо этого, турецкий корабль, который находится по левому борту от «Меркурия», расположен к бригу кормой, что тоже является фактической ошибкой. Рапорт Казарского адмиралу А.С. Грейгу свидетельствует, что все три корабля держали курс фордевинд [7, л. 2]. Соответственно, турецкий корабль не мог находиться в положении левентик¹. Еще одна неточность, изображенная на картине Н.И. Красовского, связана с тем, что художник недостоверно отобразил местонахождение «Селимие» и «Реал-бея» относительно «Меркурия», поменяв их местами. Трехдечный 110-пушечный «Селимие» должен находиться по правому борту от «Меркурия», а двухдечный 74-пушечный «Реал-бей» – по левому [1, л. 4]. Согласно объяснению Казарского, «Меркурий» в самом начале боя поставил «все лисели с левой стороны» [1, л. 1об.], а после того, как корабли неприятеля повредили несколько весел по левому борту и командир был вынужден отдать приказ убрать весла в ростры, то «прибавили лисели с правой стороны» [1, л. 1об.]. На картине не изображено ни наличие весел, ни поднятых лиселей по обоим бортам. Согласно сведениям, предоставленным А.И. Казарским, на турецких линейных кораблях были также подняты лисели по левому борту [1, л. 1-1об.]. Сведений о поднятии лиселей по правому борту неприятельских кораблей командир брига не приводит, поэтому остается полагать, что турки не их задействовали.

Практически идентичное изображение можно увидеть на картине М.С. Ткаченко «Бой брига «Меркурий» с турецкими кораблями 14 мая 1829 года» 1907 года (рис. 2). На картине мы видим 110-пушечный «Селимие», обращенный левентик, и зеркальное, относительно действительности, расположение турецких кораблей по отношению к «Меркурию» [1, л. 4]. Лисели и весла на «Меркурии» и на обоих турецких кораблях, как и на предыдущей картине, отсутствуют. Ткаченко изобразил «Меркурий» прямо перед носом одного из турецких кораблей, что, согласно Казарскому, действительно могло быть [1, л. 2].

Всемирно известный российский художник-маринист Иван Константинович Айвазовский написал две картины, связанные с боем брига «Меркурий». Первую из них – «Бриг «Меркурий» после победы над двумя турецкими кораблями встречается с русской эскадрой» (рис. 3), вышедшую из-под его кисти в 1848 году, Айвазовский пожертвовал 1-му штурманскому полуэкипажу в 1851 году [8, л. 1]. Поскольку на ней бриг изображен после боя, один в открытом море, с угадывающейся на горизонте русской эскадрой, то мы не можем говорить о недостоверности этой картины.

В 1892 году И.К. Айвазовский написал вторую картину – «Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями» (рис. 4). Она имеет одну весомую историческую неточность схожую с той, которая была у Н.И. Красовского – это расположение брига между турецкими кораблями. Однако, в отличие от Красовского, И.К. Айвазовский верно отобразил положение «Селимие» и «Реал-бея» относительно «Меркурия» [1, л. 4]. Ввиду расположения брига на картине правым бортом, невозможно достоверно определить, подняты ли у «Меркурия» лисели по левому борту. Однако, учитывая отсутствие весел и лиселей по правому борту, мы можем назвать этот факт исторической неточностью. Что касается турецких кораблей, то увидеть отсутствие лиселей по левому борту невозможно, как у «Реал-бея», так и у «Селимие» [1, л. 1-1об.].

Следующая картина написана В.В. Косовым в 2017–2021 годах. Она называется «Бриг «Меркурий». Бой» (рис. 5). Изображенный момент, судя по выкинутым веслам [1, л. 1об.] и угадывающимся лиселям по левому борту «Меркурия», относится к началу боя брига с турецкими кораблями. Эта картина тоже не лишена неточностей. Мы не видим развернутых лиселей по левому борту турецких кораблей [1, л. 1об.]. Положение «Селимие» и «Реал-бея» относительно «Меркурия» неточно [1, л. 4]. Свидетельств о возникновении пожара на турецких кораблях исторические источники не содержат, в отличие от возгораний на «Меркурии», о которых докладывал Николаю I адмирал А.С. Грейг [4, л. 4об.].

¹ Положение, когда ветер направлен прямо в нос корабля. Парусное судно идти против лобового ветра не может.

Картина А.В. Горбунова «Бриг “Меркурий”» (рис. 6), написанная в 2008 году, запечатлела момент, когда экипажу брига удалось вывести из боя 110-пушечный «Селимие». Однако положение этого корабля изображено недостоверно. Согласно рапорту А.И. Казарского, после выхода из боя «Селимие» взял левый галс и, после залпа по «Меркурию», лег в дрейф [1, л. 3]. Исходя из этого, трехдечный корабль должен быть обращен к нам правым бортом, а не носом. Помимо этого, у поврежденного в бою «Меркурия» убраны лисели по обоим бортам. Лисели также убраны на обоих турецких кораблях.

Следующее изображение – карандашный рисунок К.Ю. Ретунского 2013 года «Казарский» (рис. 7). Ракурс, с которого зрителю раскрывается сражение, не позволяет судить о положении парусов и весел на «Меркурии». Но мы можем наблюдать отсутствие на обоих турецких кораблях развернутых по левому борту лиселей. Еще одной исторической неточностью этого рисунка является расположение кораблей относительно брига, они располагались наоборот.

Одной из наиболее достоверных картин, посвященных бою брига «Меркурий», можно назвать работу севастьяпольского журналиста, военного историка и художника-мариниста А.Н. Лубянова «Бой брига “Меркурий” с турецкими линейными кораблями “Селимие” и “Реал-бей”» 1996 года (рис. 8). На картине корабли достоверно расположены относительно друг друга, подняты лисели на всех трех кораблях, в соответствии со свидетельством Казарского [1, л. 1–1об.]. Поскольку А.И. Казарский дает сведения о поднятых лиселях у неприятеля только на начало боя, нельзя с уверенностью сказать, что турки их не использовали по ходу сражения [1, л. 1–1об.]. Единственная неточность картины заключается в том, что у «Меркурия» выкинуты весла и подняты лисели по обоим бортам. Хотя, по словам Казарского, лисели по правому борту «Меркурия» подняли только тогда, когда убрали весла в ростры [1, л. 1об.].

Тенденция к большей достоверности визуализации боя в картинах XX – начала XXI века, по сравнению с работами второй половины XIX века, наблюдается. Но ни один из упомянутых выше художников не имел возможности лично расспросить А.И. Казарского о ходе боя. И может возникнуть ощущение, что при жизни командира «Меркурия» не было написано ни одной картины на этот сюжет. Однако это не так. В период, когда А.И. Казарский, уже в качестве флигель-адъютанта императора, в 1832 – первой половине 1833 года выполнял инспекторские поручения в портах Черного моря, на Черноморский флот прибыл для участия в его Босфорской экспедиции 1832–1833 гг. известный в то время художник-иллюстратор, специализировавшийся на военной тематике – Самуил Петрович Шифляр (1786–1840). Видимо, там он создал (или привез с собой из Петербурга) картину (первую из написанных на этот сюжет) – «Бой брига “Меркурий”» (рис. 9).

А.И. Казарский видел ее и дал автору в письменном виде подробные комментарии к изображенному на картине. Встречались ли они лично, неизвестно. Архивное дело с этими комментариями и собственноручным рисунком Казарского хранится в Российской государственной библиотеке [1]. В частности, Казарский писал: «На картине Г. Шифлера¹ за кормою брига подвешен ялик; но во время действия его уже не было, ибо он отрублен и брошен пред сражением, для удобства отстреливаться ретирадными пушками» [1, л. 7об.]. Ялик, прикрепленный к корме «Меркурия», был прорублен, и с секретными бумагами и сигнальными книгами брошен за борт [9, с. 3-4]. Помимо замечаний, отмеченных А.И. Казарским, можно добавить то, что на трехдечном «Селимие» не изображены поднятые лисели по левому борту.

Сопоставление произведений живописи с описанием боя, данным А.И. Казарским в рапорте, его же собственноручным рисунком, на котором схематически показаны все стадии битвы, а также пояснениями и замечаниями, которые он дал С.П. Шифляру, позволяет заключить следующее.

1. А.И. Казарский собственноручно написал «Объяснение плана сражения, происходившего 1829-го года мая 14-го дня между бригом “Меркурий”, бывшим под командою капитан-лейтенанта Казарского, и двумя турецкими кораблями, с присокупленными сведениями для картины» [1, л. 1].

¹ Так в тексте источника.

2. В этом документе бывший командир «Меркурия» в десяти эпизодах описал ход трехчасового сражения (рис. 10).

3. В полной мере достоверного визуального изображения боя брига «Меркурий» с двумя турецкими кораблями на данный момент не существует. Основываясь на этих сведениях, представляется возможным воссоздать подробный ход сражения и даже сгенерировать 3D модель боя.

Источники и литература

1. Объяснение плана сражения, происходившего 1829-го года мая 14-го дня между Бригом Меркурием, бывшим под командою капитан лейтенанта Казарского и двумя турецкими кораблями с присовокуплением сведений, требуемых для картины - записка Александра Ивановича Казарского писарская заверенная копия (рукопись). // URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_008093773/.

2. Российский государственный архив Военно-морского флота (РГАВМФ). Ф. 8, Оп. 3, Ед. Хр.358.

3. РГАВМФ. Ф. 19, Оп. 1-1, Ед. Хр.102.

4. РГАВМФ. Ф. 158, Оп. 2, Ед. Хр.223.

5. РГАВМФ. Ф. 205, Оп. 1, Ед. Хр. 1748

6. РГАВМФ. Ф. 205, Оп. 1, Ед. Хр.96.

7. РГАВМФ. Ф. 243, Оп. 1-1, Ед. Хр.2137.

8. РГАВМФ. Ф. 402, Оп. 1, Ед. Хр.1532.

9. Спиридонов Ф. Воспоминание о подвиге брига «Меркурий» 14 мая 1829 года. (общий очерк от памяти). Николаев: тип. М.В. Ромина, 1879. 9 с.

Рис. 1. «Бой брига «Меркурий» с двумя турецкими линейными кораблями». Н.И.Красовский. 1867 г.

Рис. 2. «Бой брига “Меркурий” с турецкими кораблями 14 мая 1829 года». М.С. Ткаченко. 1907 г.

Рис. 3. «Бриг “Меркурий” после победы над двумя турецкими кораблями встречается с русской эскадрой». И.К. Айвазовский. 1848 г.

Рис. 4. «Бриг “Меркурий”, атакованный двумя турецкими кораблями».
И.К. Айвазовский. 1892 г.

Рис. 5. «Бриг “Меркурий”. Бой». В.В. Косов. 2017–2021 гг.

Рис. 6. «Бриг «Меркурий»». А.В. Горбунов. 2008 г.

Рис. 7. «Казарский». К.Ю. Ретунский. 2008 г.

Рис. 8. «Бой брига «Меркурий» с турецкими линейными кораблями «Селимие» и «Реал-бей»»
А.Н. Лубянов. 1996 г.

Рис. 9. «Бой брига «Меркурий»». С.П. Шифляр. 1832 – начало 1833 г.

Планъ сраженія происловившаго 1829^{го} года. Мая 4^{го} дня, между Бригомъ Меркуриемъ, бывшимъ подъ командою Капитана Лейтенанта Казарскаго, и двумя Турецкими кораблями.

Турецкаго флота:

- М. 110^{2^{та}} корабль подъ флагомъ Капитана Нашимъ.
 N. 74^{2^{та}} _____ подъ флагомъ Адмирала.
 А. Двухъ-дежные корабли съ ютомъ.
 В. Двухъ-дежный корабль безъ юта, подъ флагомъ Вице Адмирала.
 С. Фрегаты.
 Д. Корветы.
 Е. Бриги
 Г. Одномастовые суда.

Россійскаго флота Суда:

- З. Фрегатъ Штандартъ.
 О. Бригъ Орфей.
 К. К. _____ Меркурий.

Положеніе турецкаго флота по окончаніи сраженія, когда Бригъ Къ былъ въ точкѣ Z въ пятирехъ Итальянскихъ миляхъ отъ начала.

Фигуры Лейтенанта Капитана (ранна Казарскіа)

Рис. 10. Схема боя брига «Меркурий» с двумя турецкими кораблями. Автограф А.И. Казарского. 1833 г. [1, л. 4].